

ПОЭТ И ХУДОЖНИК, ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КАРАКАЛПАКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Студентка **Утебаева Бахаргул Умирбай қизи**

3-курса 317-группы 1-педиатрического факультета и народной
медицины Ташкентского Педиатрического Медицинского Института

Электронная почта: bakhargulutebaeva@gmail.com

Номозова Гульноза Рахимовна

Студентка 2-курса 208-группы

Факультет медицинской педагогики и лечения

Научный руководитель: **Тухтаева Адолат**

Аннотация: В данной статье изучаем Бердаха, одного из основоположников каракалпакского языка, в произведении «Моя жизнь» не полностью и коротко даны информации об автобиографии писателя. В статье говорится о жизненной философии Бердаха и его позиции в этом отношении.

Ключевые слова: народная боль в шариате, справедливость, правда, поэт, бахши.

Abstract: In this article, we will study Berdak, one of the founders of the Karakalpak language. The work "My Life" does not provide complete and brief information about the writer's biography. The article talks about Berdak's philosophy of life and his position in this regard.

Key words: people's pain in Sharia, justice, truth, poet, gift.

Слово моё бессмертного, когда я буду жив

Я отомщу от врагов, сомною мой народ

Бердымурат сын Каргабая

В сегодняшнее время граждане практически всех возрастов почти каждый день пользуются интернетом, слушают фильмы, музыку, ищут различную информацию, а социальные сети все больше входят в нашу жизнь. В наше время очень сложно найти человека, который не знает, что такое Интернет. Точно так же люди нашего возраста предпочитают получать готовую информацию из Интернета, а не читать лучших представителей нашей литературы из книг. Исследования убедительно доказали, что тысячи, если не миллионы людей во всем мире пользуются Интернетом даже больше, чем телевидение. По мере

развития Интернет станет источником средств к существованию для многих людей в будущем. Для решения таких насущных проблем наиболее подходящим способом является изучение наследия великих писателей нашего народа, популяризация вечеров чтения и бахрибайских бесед в соответствии со временем. В частности поэзия Бердака, великого сына каракалпакского народа бесценна и учит нас к творчеству. Бердах-известный демократический поэт каракалпакского народа. Он жил и творил в 19 веке. Настоящее имя поэта Бердымурад сын Каргабая, а Бердах его прозвище. О мыслителе каракалпакского народа сохранилось мало сведений. Сведения о его биографии и творчестве можно найти в основном в его произведениях. Он родился в Аккале, расположенной на юге Аральского моря. Когда Бердаху исполнилось десять лет, его отец Каргабай сын Буранбая умер и его стал воспитывать его дядя Кочкарбай. Бердах учился в медресе Каракума Ишана, которое в то время считалось крупным центром обучения, чтобы еще больше углубить свои знания.

В процессе чтения и исследования Бердах поэтически записывает нелёгкий жизненный путь своего народа. Бердак с трудом извлек уроки из своего беспомощного положения. Даже если он испытывает финансовые трудности, ничто не может остановить его интерес к науке. Он начал практиковаться в написании стихов с юных лет. Знакомство с народными песнями, различными легендами, сказками, пословицами и поговорками, былинами, наслаждение стихами известных поэтов сыграли важную роль в развитии художественного творчества Бердаха. Таким образом, Бердах постепенно стал известным поэтом и писателем-мыслителем.

Наряду с религиозными и всемирными науками Бердах усердно изучал жизнь и творчество великих литературных представителей Востока, таких как Алишер Навои, Абдурахман Физули, Абдулкадир Бедиль, Фаридуддин Аттар, Махтумкули, Суфий Оллоёр. Бердак сказал, что ознакомился со всеми произведениями Бьедиль.

Друзья мои, мне много лет
В словах моих неправды нет
И вы несите людям свет
Дорогу людям озаряйте

Известно, что многие известные арабские философы были хорошо знакомы с философским наследием греческих философов. Самое главное, что он начал сочинять и петь свои стихи. Изучение творчества Бердаха интересно и содержательно даже в XIX веке. Переводы Миртемира играют чрезвычайно

важную роль в изучении творчества Бердаха. За последнее столетие было проведено множество работ по изучению творчества Бердаха и увековечиванию его имени.

Стихи и былины Бердаха отличаются объективным и правдивым описанием жизни народа. В частности, угнетение простых людей в период правления Хивинского ханства и царской России открыто описано в ряде стихотворений поэта. Вот почему он недоволен несправедливостью своего времени. Он написал следующие стихи, потому что люди его времени не могли выбраться из бедности, как бы много они ни работали:

Если ты не сделаешь быстрый шаг и не потрудишься,

Один смеётся и поёт
Другой хуеет от невзгод
Обманщик этот честный тот
Злых от хороших отличайте

Бердах-коренной сын каракалпакского народа, известный поэт и бакши. Все мы знаем, что именем поэта названы многие школы, улицы, кинотеатры, библиотеки Каракалпакстана. Также учреждена государственная награда Каракалпакстана имени Бердаха. Эта награда присуждается за лучшую работу в области художественной литературы, искусства и архитектуры. Трудно было выйти замуж за этого беднягу. Потому что в то время он не был в состоянии заплатить большой выкуп за невесту. Он нашел бедную женщину, похожую на него, и женился на ней. Наш знаменитый поэт родился от второй жены. У него было три брата: Фозилбек, Бердибек, Калибекляр. Не будет ошибкой сказать, что условия и атмосфера выращивания Бердаха сформировали его философские взгляды на жизнь.

Литературные, общественно-политические и философские идеи Бердаха, проникнутые высоким гуманистическим духом, сохраняют свое воспитательное значение и в современный период независимости. Поэт Бердах, покораивший сердца своей неизгладимой поэзией, живёт вечно. Молодые люди, такие как мы, никогда не устем изучать жизнь великих поэтов, любящих людей, таких как Бердах, и продвигать их среди наших сверстников. В завершение нашего выступления нам следует глубоко изучить творчество и жизненный путь Бердаха сына Каргабая, писателя каракалпакского народа и усилить работу по распространению его среди нашей молодежи. Целесообразно ознакомить жизнь и творчество Бердаха, вдохновленного Алишером Навои, считавшего Алишера Навои своим учителем и творившего в гармонии с его творчеством.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. И. Сагитов. Бердахтын творчества. Дефект. 1977. С. 57.
2. Использованная литература:
3. Из “ПОЭЗИИ БЕРДАКА” в переводе Миртемира, Институт рукописей им. Х.С.Сулайманова АН УзССР, 1978.
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Бердак>
5. Взято из книги «Звезды духовности» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).
6. Философский энциклопедический словарь, Ташкент, Шарк Н. - 2003.
7. Сдавайся. Избранные произведения. Т.: 1987. 42-с.
8. И. Сагитов. Бердахтын творчества. Дефект. 1977.
9. Бердах. Есть много вариантов. Дефект. 1977. С. 99.
10. Из философского наследия народов Востока. изд. «Фан» Уз. Ташкент. 1982.
11. <http://www.berdaq.com>
12. www.ziyonet.uz